

ISSN 2181-9599

Doi Journal 10.26739/2181-9599

ЎТМИШГА НАЗАР

8 ЖИЛД, 4 СОН

ВЗГЛЯД В ПРОШЛОЕ
ТОМ 8, НОМЕР 4

LOOK TO THE PAST
VOLUME 8, ISSUE 4

ТОШКЕНТ-2025

Бош мухаррир:
Главный редактор:
Chief Editor:

Муртазаева Рахбар Хамидовна
тарих фанлари доктори, профессор,
Ўзбекистон Миллий университети

Бош мухаррир ўринбосари:
Заместитель главного редактора:
Deputy Chief Editor:

Джураева Нилуфар Далибаевна
тарих фанлари номзоди, доцент,
Ўзбекистон жаҳон тиллари университети

ТАҲРИРИЙ МАСЛАҲАТ КЕНГАШИ | РЕДАКЦИОННЫЙ СОВЕТ | EDITORIAL BOARD

Сагдуллаев Анатолий Сагдуллаевич
тарих фанлари доктори,
профессор, академик,
Ўзбекистон Миллий университети

Бобожонова Дилором Бобожонова
тарих фанлари доктори, профессор,
Ўзбекистон жаҳон тиллари
университети

Юнусова Хуршида Эркиновна
тарих фанлари доктори, профессор,
Ўзбекистон Миллий университети

Аширов Адхам Азимбаевич
тарих фанлари доктори, профессор,
ЎзР ФА Тарих институти

Агзамова Гулчехра Азизовна
тарих фанлари доктори, профессор,
ЎзР ФА Тарих институти

Бурдиашвили Майя
тарих фанлари доктори,
Телави давлат университети

Кожакеева Ляззат Темировна
тарих фанлари доктори, доцент,
Хотин-қизлар давлат педагогика
университети

Аминова Азиза Марковна
тарих фанлари доктори, доцент,
Навоий давлат педагогика институти

Ульжаева Шохистахон Мамажоновна
тарих фанлари доктори,
Тошкент ирригация ва кишлок
хужалигини механизациялаш
мухандислари институти
Миллий тадқиқот университети

Худайқулов Тулқин Дўстбоевич
Тарих фанлари доктори (DSc)
Шаҳрисабз дала педагогика институти

Гоффоров Шокир Сафарович
тарих фанлари доктори, профессор,
Самарқанд давлат университети

Эргашева Юлдуз Алимовна
Тарих фанлари доктори, профессор,
Қариш муҳандислик-иқтисодиёт
институти

Халикова Раҳбар Эргашевна
тарих фанлари доктори, профессор,
Тошкент давлат техника университети

Ишанходжаева Замира Райимовна
тарих фанлари доктори, профессор,
Ўзбекистон Миллий университети

Эшов Боходир Жўраевич
тарих фанлари доктори, профессор,
Қариш давлат университети

Маҳкамova Надира Раҳмановна
тарих фанлари доктори, профессор,
Тошкент ахборот технологиялари
университети

Кебадзе Мадонна
тарих фанлари доктори,
Телави давлат университети

Абдуллаева Яхшибека Атамуратовна
тарих фанлари доктори, доцент,
Нукус давлат педагогика институти

Мустафасева Нодира Абдуллаевна
тарих фанлари доктори
Ўзбекистон Фанлар академияси

Ерметов Аваз Абдуллаевич
тарих фанлари доктори, профессор,
Ўзбекистон Миллий университети

Хайдаров Ғайратбек Мирзапўлатович
тарих фанлари доктори, профессор,
Андижон давлат университети

Расулов Абдуллажон Нуриддинович
тарих фанлари доктори, профессор,
Наманган давлат университети

Ковалев Борис Николаевич
тарих фанлари доктори, профессор,
Санкт-Петербург Тарих институти

Кобзева Ольга Петровна
тарих фанлари доктори, профессор,
Ўзбекистон Миллий университети

Ауанасова Алима Мусировна
тарих фанлари доктори, профессор,
Қозогистон давлат тарихи институти

Бегалинова Калимаш Капсамаровна
фалсафа фанлари доктори, профессор,
Қозогистон Миллий университети

Хайдаров Муродилла Махмуталиевич
тарих фанлари доктори, профессор,
Ўзбекистон Миллий университети

Тожибоев Музаффар Турдибоевич
тарих фанлари доктори, профессор,
ИИВ Академияси

Алиева Лале
тарих фанлари доктори,
Озарбайжон давлат университети

Саипова Камола Давляталиевна
тарих фанлари доктори, доцент,
Ўзбекистон Миллий университети

Исмаилова Алмаз
тарих фанлари доктори,
Догистон мустақил университети

Иноятова Диларам Маниглиевна
Тарих фанлари доктори (DSc), профессор
Ўзбекистон Миллий университети

Дорошенко Татьяна Ивановна
тарих фанлари номзоди, доцент,
Ўзбекистон Миллий университети

Бабаджанова Нодира Абдуллаевна
тарих фанлари номзоди, доцент,
Ўзбекистон давлат жаҳон
тиллари университети

Ширванова Тарана Амирага кызы
тарих фанлари номзоди, доцент,
Азербайджон давлат
иқтисодиёт университети

Мирзалиев Улуғбек Бегмурзаевич
тарих фанлари бўйича фалсафа
доктори (PhD), Гулистон
давлат педагогика институти

Нуруллаева Шоира Кушназаровна
тарих фанлари номзоди, доцент,
Урганч давлат университети

Толибоева Нодира Одилжоновна
тарих фанлари бўйича фалсафа
доктори (PhD), доцент, Ўзбекистон
жаҳон тиллари университети
Масъул котиб

Теймураз Ахалмосулишвили
тарих фанлари номзоди, профессор,
Телави давлат университети

Джоробекова Айнур Эшимбековна
тарих фанлари номзоди, профессор,
Қозогистон дипломатия академияси

Рахмонқулова Зумрад Бойхуразовна
тарих фанлари номзоди, доцент,
Ўзбекистон Миллий университети

Исаков Бахадир Нигматуллаевич
тарих фанлари номзоди,
Ўзбекистон давлат жаҳон
тиллари университети

Холмуродов Дилшод Рашидович
тарих фанлари бўйича фалсафа
доктори (PhD), Жиззах давлат
педагогика университети

Одилов Аброр Анварович
тарих фанлари номзоди, доцент,
Ўзбекистон Миллий университети
Масъул котиб

Тўхтабасев Аъзамжон Шарипхўжаевич
тарих фанлари бўйича фалсафа
доктори (PhD), доцент,
Наманган давлат университети

Халмуратов Бахтиёр Режавалиевич
тарих фанлари бўйича фалсафа
доктори (PhD), доцент,
Наманган давлат университети

Алимардонов Отабек Қудратович
тарих фанлари бўйича фалсафа
доктори (PhD), доценти
Ўзбекистон Миллий университети

МУНДАРИЖА | СОДЕРЖАНИЕ | CONTENT

1. Boxodirov Ixtiyor TURKISTON HARBIY OKRUGINING ILI O‘LKASIDA ROSSIYA IMPERIYASI HUKMRONLIGINI O‘RNATISHGA QARATILGAN FAOLIYATI.....	5
2. Bo‘tayev Jonibek XX ASR BOSHLARIDA SAMARQAND VILOYATIDA TIBBIY XIZMAT HOLATI.....	10
3. Djumamurotov G‘ulom XVIII ASRNING IKKINCHI YARMI VA XIX ASR BOSHLARIDA QORAQALPOQLARNING OROL BO‘YIGA KO‘CHIB JOYLASHISHI.....	16
4. Ergasheva Xusnida NEFT SANOATINING MODDIY-TEXNIK BAZASI VA INFRASTRUKTURASINI RIVOJLANTIRISH.....	27
5. Кобзева О.П. СКАНДИНАВСКИЕ ИССЛЕДОВАТЕЛИ ШЕЛКОВОГО ПУТИ.....	34
6. Rahmatov Muhridin TATAR ZIYOLILARINING TURKISTON TA‘LIM TIZIMINI YO‘LGA QO‘YILISHIDAGI ISHTIROKI VA UNING NATIJALARI.....	40
7. Ruzikulova Maftunaxon MARKAZIY FARG‘ONA SUV XO‘JALIGINING MOLIYAVIY TA‘MINOTI VA UNDAGI MUAMMOLAR (1950-1991-yillar).....	46
8. Саттаров Акрам XIX АСР ЎРТАЛАРИДА ТУРКИСТОНДАГИ ДЕМОГРАФИК ВАЗИЯТ.....	52
9. Tishabayev Alisher O‘ZBEKISTON RESPUBLIKASIDA MALAKALI SPORTCHI MUTAXASSIS KADRLAR TAYYORLASH TIZIMIDAGI O‘ZGARISHLAR (1991-2019-yillar).....	58
10. Toliboyeva N.O. O‘ZBEKISTONDA MADANIY-MA‘RIFIY SOHANING YUKSALISHI.....	66
11. Хайдаров Муродилла ФРЕДЕРИК СТАРР. МАРКАЗИЙ ОСИЁНИ ҚАЙТА КАШФ ЭТИБ.....	71
12. Baxtiyor Yuldashev, Xusnida Ergasheva SOVET DAVLATI HUKMRONLIGI YILLARIDA O‘LKADA NEFT SANOATINI RIVOJLANTIRISHGA DOIR CHORA-TADBIRLAR.....	81

Кобзева О.П.

д.и.н., профессор НУУз имени Мирзо Улугбека
kobzeva1975@interne.ru

СКАНДИНАВСКИЕ ИССЛЕДОВАТЕЛИ ШЕЛКОВОГО ПУТИ

For citation: O.P. Kobzeva. SCANDINAVIAN RESEARCHERS OF THE SILK ROAD. Look to the past. 2025, vol. 8, issue 4, pp.34-39

 <http://dx.doi.org/10.5281/zenodo.15380658>

АННОТАЦИЯ

В статье рассматриваются вопросы, связанные с экспедиционным, «кабинетным» и институциональным изучением трасс, городов, торговли, культуры и языков Шелкового пути учеными Дании, Швеции, Норвегии с конца XIX по первую четверть XXI вв. Внимание акцентируется на различии теоретико-методологических подходов в изучении актуальных проблем истории Шелкового пути, актуальных направлениях работы скандинавских исследователей. формировании научных школ и академических центров.

Ключевые слова: история, Шелковый путь, Скандинавия, путешественники, экспедиции, торговые трассы, города. языки, культура, ученые, обобщающие публикации, исследовательские институты

1.Актуальность:

История Шелкового пути в конце XIX - первой половине XX в. вызвала неподдельный интерес среди скандинавских ученых и путешественников, которые в определенной степени стояли у истоков ее изучения. Исследование Центральной Азии в Скандинавии имеет долгую и богатую традицию, сегодня вступившую в новую стадию перспективного развития в взаимодействии с узбекистанскими учеными.

2.Методы исследования и обзор литературы:

В странах Скандинавии сегодня сложились разнообразные исторические школы, отличающиеся по характеру концептуально-методологических подходов к изучению Шелкового пути. К настоящему времени скандинавская историография представлена обширным массивом трудов, освещающих различные аспекты истории развития и функционирования великой трансконтинентальной трассы.

Исходя из этого, при написании статьи мы применяли методы систематизации, критического анализа и объективности, что позволило проследить основные этапы скандинавских исследований Шелкового пути.

3.Результаты исследования:

Основные результаты исследования. В конце XIX в. стали организовываться первые экспедиции западноевропейских ученых по древним маршрутам Великого Шелкового пути.

Выходят в свет описания путешествий и географические труды, содержащие также исторические этнографические исследования по данной научной тематике.

Одним из первых ученых, собравших фактический материал, свидетельствующий о действительном существовании этих окутанных легендами и загадочностью городов, расположенных на трассах Великого Шелкового пути был известный шведский путешественник Гедин Свен Андерс (1865–1852). В 1890–1891 гг. он впервые побывал в Туркестанском крае. В ЦГА РУз хранится депеша, полученная Джизакским уездным начальником в 1890 г. о том, что по распоряжению Туркестанского Генерал-губернатора членам шведской миссии, в том числе, доктору Свену Гедину разрешена поездка в Туркестанский край, без права проводить археологические раскопки.[1]

Царское правительство благосклонно отнеслось к С. Гедину. Николай II впоследствии разрешил ему беспошлинный ввоз багажа в пределы империи и бесплатный проезд по российским дорогам. Однако произвести раскопки, или археологическую разведку в Туркестанском крае С. Гедину так никогда и не удалось. Помешали этому вначале негласный запрет, а затем принятый 3 марта 1898 г. Циркуляр Министерства внутренних дел, за подписью министра Горемыкина. В Циркуляре выражалась «озабоченность тем, что иностранные ученые, прибывающие в пределы, Туркестанского края, под предлогом интересов науки, нередко расхищают и вывозят за границу местные древности, обогащая заграничные музеи за счет русских научных сокровищ». Циркуляром предписывалось ввести строгий внутренний порядок по надзору за памятниками старины. Проводить раскопки дозволялось только Императорской археологической комиссии, или по согласованию с ней. [2] Свен Гедин, в совершенстве владевший татарским и персидским языками осмотрел Ашхабад, Мерв, Бухару, Самарканд, Ташкент, Коканд, Учкуртан, Ош, Иссык-Куль.

Академик Э.В. Ртвеладзе, побывавший в научной командировке в Швеции в 2000 г. отмечает, что из этой экспедиции Свену Гедину удалось привезти предметы быта и культуры народов Средней Азии (напр. юрты), а также сделать множество зарисовок среднеазиатских городов (Бухары, Самарканда, Коканда), которые в настоящее время опубликованы в многотомном издании трудов этого ученого, а также в книге «Свен Гедин как художник».

Во время экспедиций в Восточный Туркестан [3] С. Гедин обнаружил развалины множества древних городов в бассейне Тарима, Аксу и по всей области от Хотана до Яркенда, которые прежде были торговыми центрами на Великом Шелковом пути. Одним из важнейших открытий была находка развалин Лоуляня – крупного перевалочного пункта на древней торговой трассе.[4]

Из путешествий С. Гедин привез десятки тысяч предметов быта и культуры, свидетельствовавших о многосторонних экономических и культурных связях на Великом Шелковом пути. Они составили гигантскую коллекцию, хранящуюся теперь в Музее народного искусства в Стокгольме.[5] Многие открытия были совершены С. Гединым благодаря верному проводнику – жителю Оша – Ислам-баю, которому, впоследствии, шведский король Оскар пожаловал золотую медаль.

В первой половине XX в. в регионе Средней Азии и Восточного Туркестана продолжили свою работу, как экспедиции, так и отдельные путешественники. Среди последних можно отметить, например, шведского исследователя Ф. Бергмана (экспедиция 1934 г. в Такла-Макан).

Между 1927 и 1935 гг. состоялась одна из наиболее продуктивных и значимых экспедиций Свена Гедина. [6] В составе экспедиции шведского ученого было более чем 40 специалистов различных национальностей и специальностей, включая археологов, геологов, этнографов и др. Среди них можно отметить: Георга Сёдербома, Фольке Бергмана, Дэвида Хюммеля, Ерика Норина, Хеннига Хаслунда-Кристенсена, Франца Аугуста Ларсона и др. Главным организатором и аналитиком этнографических открытий во время последней экспедиции Свена Гедина был Госта Монтел (1899–1975 гг.) [7] Целью экспедиции было исследование, среди прочего, Внутренней Монголии, бассейна Тарима, Тянь-Шаня и северо-западной части Тибета. Обширная коллекция Гедина – карты, рисунки, записи хранятся в Музее этнографии Стокгольм. [8]

В экспедиции Свена Гедина принимали участие два датчанина: Хеннинг Хаслунд-Кристенсен (1896–1946) и Клаус Фердинанд из Аархуса, которые позже в 30-е, 60-е, 70-е годы организовали ряд собственных экспедиций в Монголию и Афганистан, возглавляли датские научные миссии в Центральной Азии. Коллекции собранные датскими экспедициями, хранятся в научном Национальном музее и Королевской библиотеке в Копенгагене и в Мосгард – музее в Орхусе. Приобретенные материалы и полученный опыт помогли участникам различных скандинавских экспедиций и ученым подготовить фундамент для более поздних работ по общей истории, филологии, археологии, этнографии, религии, картографии и другим дисциплинам изучающим страны Шелкового пути.

До 1938 г. в Восточном Туркестане работала специальная шведская духовная миссия (с 1892 г.). Кроме своих обычных религиозных обязанностей, миссионеры посвящали много времени научной и культурной деятельности. Два сборника коллекций фотографий из Шведской миссионерской станции в Синьцзяне можно найти в Шведском национальном архиве в Стокгольме. Один из членов миссии Гуннар Яринг – шведский дипломат, опубликовал огромное количество работ, посвященных вопросам тюркологии. [9] Он основал отдел Центральной Азии в Азиатской библиотеке, которая была открыта в последнее десятилетие XX в. в Институте восточных языков в Стокгольме и подарил значительную коллекцию книг по этнографии, языкам (тюркским, иранским, хотаносакскому, тохарскому, санскриту) и истории Центральной Азии, особенно Восточного Туркестана.[10]

Сборники и публикации, появившиеся благодаря результатам нордических экспедиций и Шведской миссионерской миссии, дали богатый источник для изучения религии, этнологии и этнографии.

В Финляндии Харри Хален работал с материалами, собранными вышеупомянутыми учеными и полевыми исследователями А.О. Хейкелем, К.Г. Маннергеймом, Г.Дж. Рамстедом.

Широкая скандинавская программа в изучении Центральной Азии сейчас возможна благодаря Датскому кочевническому научному проекту, основанному при Карлсбергском фонде, который публикует серию книг как о прежних материалах датских экспедиций, так и о недавних полевых работах в Центральноазиатском регионе, включая Тибет, Монголию и Афганистан. Руководителем и главным редактором этого проекта является этнограф Ида Николансен из Нордического Института азиатских исследований (Копенгаген). В начале XXI в. были опубликованы тома о наследии двух упомянутых датских исследователей – Оле Олуфсена и Хеннига Хаслунда-Кристенсена.[11].

В Институте антропологии в Копенгагене (Оле Бруун), Институте этнографии в Орхусе (Эстер и Аннет Дженсен), Центре полиэтнических исследований в Упсале, постоянно проводятся семинары, читаются лекции, публикуются материалы по антропологии и этнографии Центральной Азии.

В 1992 г. международный симпозиум «Исследование Центральной Азии в XX в. и наследие Свена Гедина» проводился в Урумчи (Синьцзян). В нем принимало участие около 70 представителей из шести разных стран, включая членов Совета «Фонда Свена Гедина» в Швейцарии (Стефан Розен, Хокон Валквит, Бертил Нордестам). [12]

Интеграция скандинавских исследований Центральной Азии в международном сотрудничестве происходила в основном через Нордический Институт Азиатских исследований (NIAS) в Копенгагене. Начало этим исследованиям было положено NIAS в октябре 1993 г. [13], когда в рамках встречи «Нордические научные исследования Центральной Азии: язык – культура – общество», ученые – Дании, Норвегии и Швеции решили перейти с исторических и археологических аспектов изучения Великого Шелкового пути к культурологическим аспектам и современным темам.[14]

Шведский Совет научных исследований гуманитарных и общественных наук спонсировал программу шведско-китайских исследований руин городов в пустыне Такла-

Макан (раскопки в Йартангуздарье, в 1994 г. и т.д.) с целью продвижения будущих археологических и филологических изысканий.

Шведские ученые в конце XX – начале XXI в. провели ряд исследований по изучению буддизма, шаманизма, манихейства и т.п. [15]

Важнейшая особенность вышеупомянутых проектов в том, что они базируются на обширных полевых исследованиях в Центральной Азии и научных контактах с центральноазиатскими институтами и учеными. Таким образом, научные исследования проводятся регулярно, на основе возобновляющихся и современных материалов.

Другой тип кооперации в современных условиях между учеными скандинавских стран и государств Центральной Азии можно увидеть в проектах, связанных с консультациями и обязательствами по развитию гуманитарных наук и техническому усовершенствованию социальной антропологии, социологии и т.п.

Сегодня необходимы новые виды научной подготовки специалистов, изучающих Великий Шелковый путь (и, прежде всего, в лингвистике). Формирование этих новых видов научной подготовки будет зависеть от накопления институтских ресурсов и состояния научной среды. Дальнейшая работа в этом направлении нуждается в мощной поддержке, как моральной, так и финансовой. В Копенгагене для координации научных усилий существует специальная Центральноазиатская сеть, а в Стокгольмском университете создан Форум по центральноазиатским исследованиям (FoCAS). Следовательно, имеются благоприятные факторы для продолжения скандинавских исследований Шелкового пути.

В 2016 году норвежские ученые, в частности, ученый-историк Стурла Еллингваг, а также ученого и ведущего научно-популярной программы Digit на Discovery Джо Ройслиена провели ряд этнографических исследований в Центральной Азии. Международная команда ученых уже несколько лет исследует гипотезу об этнографических и культурных связях согласно которой Центральная Азия в древности являлась колыбелью индоевропейских языков.

Исследовательский проект скандинавских ученых имеет отношение к исследованиям в области ДНК. Он показал, что все скандинавские народы имеют прямую генетическую связь с народами Центральной Азии.

По словам норвежского ученого Стурлы Еллингвага, результаты исследования показали, что более 50 процентов населения Норвегии по отцовской линии имеют тесную генетическую связь с народами Центральной Азии. [16] Сейчас ученые сотрудничают в этой области с коллегами из Дании, Швеции и других стран.

Заключение. Скандинавские исследователи, в основном, работали в двух важных направлениях: экспедиционное (археологическое) и научная обработка, обобщение и публикация собранных материалов.

Важнейшие экспедиции скандинавских исследователей на трассах Шелкового пути, состоялись в конце XIX - первой половине XX в., и его последние десятилетия. Научная обработка и публикация материалов, испытали период подъема в 30-е, 50-е, 80-е, 90-е гг.

Основными научными проблемами разрабатываемыми учеными было изучение: языков и письменностей ВШП; древних городов ВШП (в регионе Восточного Туркестана); буддизма и буддийского искусства на Великом Шелковом пути; вопросов формирования и развития трасс ВШП; историко-культурного наследия Дуньхуана; духовной культуры (религии, культуры и т.д.) на ВШП; этносов ВШП; вопросов, связанных с возрождением ВШП.

Отличительными особенностями скандинавских исследований было то, что они проводились: во-первых, в основном, в регионах Восточного Туркестана или Ближнего и Среднего Востока (Средняя Азия, в силу известных политических причин, была недоступна для археологических и других работ);

во-вторых, большинство исследований опиралось на ранее собранные материалы (второй половины XIX – начала XX вв.);

в-третьих, практически отсутствовала связь зарубежных ученых с учеными бывшего СССР по ряду ключевых проблем (до 90-х годов XX в.).

Другой важной особенностью, стало создание в последние десятилетия XX в. специальных научных центров, в частности Норвежский институт урбанизации и региональных исследований, Шведский институт восточных языков в Стокгольме, Скандинавский институт азиатских исследований в Копенгагене (Дания) по изучению Центральной Азии. Созданные научные центры, общества, исследовательские институты, фонды внесли вклад и в изучение древней и средневековой истории Узбекистана, в целом, и Шелкового пути, в частности.

Иктибослар/Сноски/References:

- [1]ЦГА РУз, ф. И-16, оп. 2, д. 21, л. 1;
- [2]ЦГАРУз, ф. И.-71. оп. 1, д. 10, л. 39.
- [3]Всего Свен Гедин осуществил 3 экспедиции в Центральную Азию (1893–1897; 1899–1902; 1906–1908 гг.). Описание его путешествий содержится в книгах «В сердце Азии». – СПб.: Изд-во А.Ф. Девриен, 1899. Т. 1-2.; «Тарим – Лоб-Нор – Тибет. Путешествие по Азии 1899–1902 гг». – СПб, 1904) и др.
- [4]Через Лоулань (Кроройну) проходил важнейший караванный путь из Дуньхуана в Хотан – Кашгар – Среднюю Азию (до сер. IV в.). В китайских источниках Крорайна называлась «Воротами в западные страны». См.: Ходжаев А. Буюк Ипай йули. – Тошкент: ЎЗМЭ, 2007. – С. 114-119.
- [5] Андреев А.И. Русские письма из архива Свена Гедина в Стокгольме / Пер. с нем. и англ. Масленниковой В.Д. и Андреева А.И. // Ариаварта. – СПб, 1997. Вып.1. – С.36 – 72 ; Рерих Ю.Н. Свен Гедин / Пер.с англ. Альбедиля О.В. // Там же. – С. 114-125.
- [6] Hedin S. The Silk Road / Translated from the swedish by F.H. Lyon. With 31 plates and a map. – New Delhi: Book Faith India, 1994. – 322 p.
- [7] См., например: Gosta Montell. History of the Expedition in Asia 1927–1935: Ceneral Reports of Travels and Field – Work (Report from the Scientific Expedition to the North – Western Provinces of China under the Leadership of Dr. Sven Hedin). – Stockholm, 1945. Part IV. – 449 p.
- [8] Farguhar D.M., Jarring G., Nozin E. Sven Hedin Central Asia Atlas: Menoir on Maps. Vol. II: Index of Geographical Names (Report from the Scientific Expedition to the North-Western Provinces of China under the Leadership of Dr. Sven Hedin. – Stockholm, 1967. – 510 p.
- [9] Jarring Gunnar. Central Asian Turkic Place. Names. Lop-Nor and Tarim Area: An Attempt at Classification and Exploration Based on Sven Hedin`s Diaries and Published Works (Report from the Scientific Expedition to the North – Western Provinces of China under the Leadership of Dr. Sven Hedin. – № 11. Ethnography). – Stockholm, 1979. – 270 p.
- [10] The Scandinavian Silk Road. – Oslo, 2003. – 86 p
- [11] Юнтунен М., Шлютер Б.Н. Нордические исследования Центральной Азии. Прошлое, настоящее и будущее / Пер.с англ. Э.В.Ртвеладзе, В.Р. Цилицкой // ОМ. – Ташкент, 2004. – № 1. – С. 190 –198.
- [12] The Research of Central Asia in XX century and Sven Hedin`s heritage. – Urumqi, 1993. – 280 p.
- [13] NIAS регулярно организует Европейские семинары по Центральной Азии (ESCAS) в рамках Европейского общества по исследованиям Центральной Азии, на которых координируется работа соответствующих нордических институтов.
- [14] Доклады симпозиума были опубликованы. См.: Juntunen M., Schlyter B.N. Return to the Silk Routes. Current Scandinavian Research of Central Asia. – London – New York: Kegan Paul International, 1999. – 189 p.
- [15] Подробнее см.: Юнтунен М., Шлютер Б.Н. Нордические исследования Центральной Азии... // ОМ –Ташкент, 2004. – № 1. – С. 190–194.

[16] Ученые установили генетическую связь между скандинавами и народами Центральной Азии: Новости: StanRadar - новости Центральной Азии. <https://stanradar.com/news/full/20925-uchenye-ustanovili-geneticheskiju-svjaz-mezhdu-skandinavami-i-narodami-tsentralnoj-azii.html>

ЎТМИШГА НАЗАР

8 ЖИЛД, 4 СОН

ВЗГЛЯД В ПРОШЛОЕ

ТОМ 8, НОМЕР 4

LOOK TO THE PAST

VOLUME 8, ISSUE 4

Editorial staff of the journals of www.tadqiqot.uz

Tadqiqot LLC the city of Tashkent,
Amir Temur Street pr.1, House 2.

Web: <http://www.tadqiqot.uz>; Email: info@tadqiqot.uz
Phone: (+998-94) 404-0000

Контакт редакций журналов. www.tadqiqot.uz

ООО Tadqiqot город Ташкент,
улица Амира Темура пр.1, дом-2.

Web: <http://www.tadqiqot.uz>; Email: info@tadqiqot.uz
Тел: (+998-94) 404-0000